

NFDI4Memory: Bericht zur Fallstudie

Prof. Dr. Matthias Finck, Josephine Kraus

14.12.2015

Inhaltsverzeichnis

1. AUFTRAG UND FRAGESTELLUNGEN	2
2. PROJEKTPLANUNG UND VORGEHEN	2
2.1 ENTWICKLUNG DES INTERVIEWLEITFADENS	2
2.2 AUSWAHL DER INTERVIEWPARTNERINNEN FÜR FOKUSGRUPPENINTERVIEWS	3
2.3 DURCHFÜHRUNG DER INTERVIEWS	3
3. AUSWERTUNG DER DATEN	3
3.1 ZUFRIEDENHEIT VS. ANGST VOR RÜCKSCHITTEN	3
3.2 BESCHLEUNIGUNG DER DIGITALISIERUNG VS. MEHR PERSONALRESSOURCEN	4
3.3 OFFENHEIT ZUR AUTOMATISIERUNG VS. BARRIEREN DER TECHNIK	5
3.4 UNTERSCHIEDLICHE PERSPEKTIVEN IN BEZUG AUF GENAUIGKEIT UND GESCHWINDIGKEIT	6
4. FAZIT AUS DEN FOKUSGRUPPEN-INTERVIEWS	7
5. ZENTRALE OUTCOMES	8
5.1 FLEXIBILISIERUNG DER PROZESSE	8
5.2 AUSTAUSCH ZWISCHEN DEN DIGITALISIERENDEN	11
5.3 AUFBAU EINER SPIELWIESE	14
5.4 KLÄRUNG DER ENTSCHEIDUNGSPROZESSE	15
6. FAZIT	15

1. Auftrag und Fragestellungen

Die effective WEBWORK GmbH (eWW) wurde von der Staatsbibliothek zu Berlin (SBB) im Rahmen des Projekts NFDI4Memory beauftragt eine wissenschaftliche Fallstudie zur Digitalisierungsprozessen von Kulturgut innerhalb der SBB durchzuführen. Ziel der Fallstudie ist es eine vergleichende Analyse von Digitalisierungsworkflows für Fotografien (Bild) und Korrespondenzen (Handschrift) aus Nachlässen sowie historische Zeitungen (Druck) innerhalb der Staatsbibliothek zu Berlin zu gewinnen, um anschließend die SBB über organisatorische und technische Maßnahmen für eine Optimierung von Workflows in Verbindung mit Texterkennung und maschineller Bildbeschreibung zu beraten.

Nachfolgend werden das Vorgehen und die Ergebnisse der Studie beschrieben. Aus diesen Ergebnisse lassen sich anschließend die zentralen Outcomes und Empfehlungen ableiten.

2. Projektplanung und Vorgehen

Zu Beginn des Projekts wurde das Ziel festgelegt, eine vergleichende Analyse von Digitalisierungsworkflows für Fotografien (Bild), Korrespondenzen (Handschrift) aus Nachlässen sowie historische Zeitungen (Druck) innerhalb der SBB zu gewinnen. Dafür sollten qualitative Daten erhoben werden, die die Perspektiven verschiedener Bereiche der Bibliothek abbilden. Auf dieser Grundlage wurde entschieden, methodisch semistrukturierte Fokusgruppen-Interviews als Erhebungsmethode einzusetzen. Semistrukturierte Interviews bieten den Vorteil, dass sie eine strukturierte Vergleichbarkeit mit hoher inhaltlicher Offenheit verbinden¹.

2.1 Entwicklung des Interviewleitfadens

Zur Vorbereitung der Fokusgruppen-Interviews wurde ein semistrukturierter Interviewleitfaden entwickelt. Dieser enthielt offene Leitfragen zu zentralen Themenbereichen, die für alle Interviews vergleichbar waren, zugleich jedoch Raum für individuelle Vertiefungen und Nachfragen ließen. Der Leitfaden wurde vorab überprüft und bei Bedarf angepasst, um Verständlichkeit und thematische Passung sicherzustellen.

Die vier Themengebiete, die der Leitfaden in den der Gruppen aus Anwender:innen (vgl. Abschnitt 2.2) adressierte, waren (1) der projektbezogene Hintergrund und die Motivation zur Digitalisierung, (2) die Darstellung des momentanen Workflows im Detail, (3) Details zu bereits verwendeten Automatisierungsverfahren bzw. zukünftig vorstellbaren und dem grundlegenden Verbesserungspotenzial in der Zukunft – mit dem Schwerpunkt auf technischen Aspekten.

Der Interviewleitfaden für die vierte Gruppe (siehe Abschnitt 2.2) mit eher technisch administrativer Perspektive auf das Thema wurde thematisch leicht angepasst, indem eher ein Schwerpunkt rund um die Themen Partizipation im Anforderungsprozess und der technischen Umsetzung gelegt wurde.

¹ Mayring, P. (2010): Design. In: Handbuch qualitative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 225-237.

2.2 Auswahl der InterviewpartnerInnen für Fokusgruppeninterviews

In den ersten drei Fokusgruppen der Anwender:innen wurden jeweils drei Interviewpartner:innen aus drei unterschiedlichen Bereichen der Bibliothek ausgewählt (Fotografien, Korrespondenzen, historische Zeitungen), um verschiedene Perspektiven abzubilden. Um auch die Perspektive der Personen mit eher technischen Aufgabenfeldern z. B. aus dem Digitalisierungszentrum und der Forschung innerhalb der SBB mit einzubeziehen, wurde eine vierte die Fokusgruppe geplant, die diese Perspektiven mit einbrachte.

2.3 Durchführung der Interviews

Die vier Fokusgruppen-Interviews wurden online durchgeführt. Dabei wurde der semistrukturierte Interviewleitfaden als Orientierung genutzt, jedoch flexibel auf den Gesprächsverlauf reagiert. Die Interviews hatten alle eine Dauer von ca. 60min. Sie wurden zu zweit durchgeführt, wobei eine Person die Fragen stellte und die andere auf die Protokollierung der Ergebnisse achtete. Drei von vier Interviews wurden mit Zustimmung der Interviewpartner:innen aufgezeichnet, um eine genaue Datenerfassung zu ermöglichen. Das Interview ohne Aufzeichnung wurde handschriftlich dokumentiert.

Nach der Durchführung wurden die Interviews vollständig transkribiert. Dabei wurde auf eine einheitliche Transkriptionsweise geachtet, um die Vergleichbarkeit der Aussagen zu gewährleisten. Die Interviewaufzeichnungen wurden nach der Auswertung vollständig gelöscht, weil der Rückschluss auf einzelne Personen zu leicht möglich wäre und das Maß an vertraulichen Aussagen so hoch war, dass eine Dokumentation der Transkripte im Anhang dieses Berichts aus Datenschutzgründen problematisch gewesen wäre.

3. Auswertung der Daten

Die transkribierten Interviews wurden qualitativ ausgewertet. Ziel war es, zentrale Themen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den einzelnen Bereichen der SBB im Hinblick auf die Digitalisierungsworkflows und den Einsatz von Automatisierungsprozessen herauszuarbeiten. Die Ergebnisse werden im Folgenden systematisch zusammengefasst und interpretiert.

3.1 Zufriedenheit vs. Angst vor Rückschritten

Die Auswertung der Interviews zeigt ein zentrales Spannungsfeld zwischen einer grundsätzlichen Zufriedenheit mit den bestehenden Systemen und Workflows und der gleichzeitigen Angst vor möglichen Rückschritten im Zuge zukünftiger, technischer Veränderungen. Mehrere Interviewaussagen verdeutlichen, dass die aktuellen Prozesse insgesamt als funktionsfähig wahrgenommen werden. So wird betont:

„Also es ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert alles, aber es ist halt super fehleranfällig“.

Auch eine weitere Aussage bestätigt diese Einschätzung:

„...insgesamt funktionieren die bestehenden Prozesse ja“.

Diese Zitate verdeutlichen eine grundlegende Akzeptanz des Status quo, der trotz bekannter Schwächen den Arbeitsalltag zuverlässig trägt.

Gleichzeitig wird diese Zufriedenheit relativiert, indem auf die hohe Fehleranfälligkeit der bestehenden Systeme hingewiesen wird. Besonders deutlich tritt diese Spannung im Zusammenhang mit zukünftigen Systemanpassungen oder -ablösungen hervor. Eine Person beschreibt den bevorstehenden Wandel wie folgt:

„Wir hatten ja bisher das Glück, uns wirklich im Bildmarkt und im Bildsektor zu bewegen und mussten nicht an die Bibliothekswelt denken. Jetzt geht es darum, unsere Systeme zu öffnen oder sogar abzulösen. Das wird noch recht spannend werden...“.

Dies deutet einerseits auf Neugier und Offenheit gegenüber Neuerungen hin, andererseits aber auch auf Unsicherheit angesichts der möglichen Konsequenzen. Diese Unsicherheit wird durch eine weitere Aussage explizit benannt:

„...man muss sich auch den Realitäten stellen: Bei einer Systemumstellung ist nicht alles zwangsläufig besser“.

Hier zeigt sich deutlich die Sorge vor Rückschritten, die weniger als Ablehnung von Veränderung, sondern vielmehr als realistische Einschätzung möglicher Risiken zu verstehen ist. Insgesamt wurde in den Interviews deutlich, dass Zufriedenheit mit den bestehenden Prozessen und Workflows und die Sorge vor Verschlechterungen eng miteinander verknüpft sind.

3.2 Beschleunigung der Digitalisierung vs. Mehr Personalressourcen

Ein weiteres zentrales Spannungsfeld aus den Interviews wird zwischen dem Bestreben, Digitalisierungsprozesse voranzutreiben, und den begrenzten personellen Ressourcen, die hierfür zur Verfügung stehen, gesehen. Mehrere Aussagen machen deutlich, dass ein starkes Interesse daran besteht, Digitalisate zügig den NutzerInnen zur Verfügung zu stellen. So betont eine Person:

„Wir haben Interesse, Dinge in die Nutzung herauszubringen“.

Diese Aussage verweist auf einen klaren Anspruch, Digitalisierungsworkflows nicht nur konzeptionell zu denken, sondern Digitalisate möglichst schnell nutzbar zu machen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, spielt Automatisierung eine zentrale Rolle. Ein weiteres Zitat verdeutlicht, dass Prozesse gezielt so gestaltet werden, dass sie effizient umsetzbar sind:

„Wir gucken eben an, dass wir die Verfahren so ansetzen, dass sie schnell beherrschbar sind und dass wir viel Automatisierung reinbringen“.

Automatisierung wird hier als Strategie verstanden, um Digitalisierungsprozesse zu beschleunigen und gleichzeitig den Arbeitsaufwand zu reduzieren.

Gleichzeitig zeigen die Interviews jedoch deutlich die Grenzen dieser Beschleunigungsbestrebungen auf. Mehrere Befragte verweisen auf eine anhaltend hohe Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden. So wird festgestellt:

„Die Kolleginnen und Kollegen ... die sind meistens auch bis über Jahre hinweg ausgelastet mit ihren Aufgaben...“.

Diese dauerhafte Auslastung schränkt die Möglichkeit ein, sich zusätzlich mit Automatisierungsprozessen auseinanderzusetzen oder diese in die Umsetzung zu bringen.

Diese Problematik wird in einer weiteren Aussage noch expliziter benannt:

„Genau, es hakt hauptsächlich an den Ressourcen, also sowohl Entwicklungs-, als auch an personellen Entwicklungsressourcen“.

Damit wird deutlich, dass nicht nur technische Ressourcen, sondern insbesondere verfügbare personelle Kapazitäten als zentrale Engpässe wahrgenommen werden.

Die Auswirkungen dieses Ressourcenmangels zeigen sich schließlich auch auf individueller Ebene. Person beschreibt eine starke personelle Abhängigkeit:

„Also es ist so, dass ich allein bin für diesen Bereich. Und wenn ich nicht da bin, macht es keiner“.

Insgesamt machen die Interviews deutlich, dass der Wunsch nach einer beschleunigten Digitalisierung zwar klar vorhanden ist, dessen Umsetzung jedoch maßgeblich durch begrenzte personelle Ressourcen eingeschränkt wird. Digitalisierung erscheint damit weniger als rein technische Herausforderung, sondern vor allem als strukturelles und personelles Aufgabenfeld.

3.3 Offenheit zur Automatisierung vs. Barrieren der Technik

Mehrere Interviewpartner:innen betonen, dass auf konzeptioneller Ebene klare Zielsetzungen bestehen und Automatisierung grundsätzlich als sinnvoller Entwicklungsschritt wahrgenommen wird. Dies wird in der Aussage deutlich:

„Wir haben also grundlegende Zielsetzungen und auch durchaus eine Bereitschaft zu automatisieren...“.

Automatisierung erscheint damit als strategisch akzeptiertes und gewünschtes Mittel zur Weiterentwicklung digitaler Prozesse.

Diese Offenheit geht zugleich mit einem Blick nach außen einher. Insbesondere andere große Bibliotheken und externe Dienstleister werden als potenzielle Orientierungspunkte genannt. Person formuliert hierzu:

„Viele große Bibliotheken nutzen ja Dienstleister [...] Und da wäre interessant zu hören, wie die das lösen und ob die sich vielleicht auch irgendwas gestrickt haben, was man möglicherweise nachnutzen könnte“.

Diese Aussage verdeutlicht den Wunsch nach Vernetzung, Wissenstransfer und Nachnutzung bestehender technischer Lösungen.

Demgegenüber stehen jedoch konkrete technische Einschränkungen, die eine Umsetzung automatisierter Verfahren erschweren. Ein Hindernis wird in der fehlenden Systemaktualität gesehen:

„...wir haben ... in der aktuellen Kitodo-Version dieses Tool ... nur können wir es nicht nutzen, weil wir diese Version nicht haben“.

Hier zeigt sich, dass die vorhandenen technischen Möglichkeiten nicht ausgeschöpft werden können, da strukturelle oder organisatorische Voraussetzungen fehlen.

Neben softwareseitigen Einschränkungen werden auch infrastrukturelle Defizite benannt. So wird der Mangel an technischer Leistungsfähigkeit explizit hervorgehoben:

„Rechenleistung fehlt halt auch im großen Stil“.

Diese Aussage verdeutlicht, dass Automatisierung nicht allein von konzeptioneller Bereitschaft abhängt, sondern maßgeblich von der vorhandenen technischen Infrastruktur. Darüber hinaus wird auf inhaltlich-strukturelle Abhängigkeiten innerhalb der Digitalisierungsprozesse hingewiesen. Eine Person betont:

„Man kann eigentlich erst digitalisieren, wenn ich ein Metadatum erzeugt habe. Alles andere geht halt nicht“.

Diese Aussage steht exemplarisch für eine Reihe von Aussagen, die deutlich machen, dass Automatisierung an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist und nicht unabhängig von vorgelagerten Arbeitsschritten realisiert werden kann.

Zusammenfassend wird durch die Interviews verdeutlicht, dass einer klaren Offenheit und strategischen Bereitschaft zur Automatisierung technische Barrieren gegenüberstehen. Diese reichen von fehlender Systemaktualität über zu wenig Rechenleistung bis hin zu strukturellen Abhängigkeiten innerhalb der Arbeitsprozesse und begrenzen die praktische Umsetzung automatisierter Digitalisierungsverfahren.

3.4 Unterschiedliche Perspektiven in Bezug auf Genauigkeit und Geschwindigkeit

In den Interview wurde deutlich, dass innerhalb der betrachteten Arbeitsbereiche unterschiedliche Perspektiven auf das Verhältnis von Genauigkeit und Geschwindigkeit bestehen. Dabei wird insbesondere ein grundlegender Zielkonflikt zwischen Qualität und Quantität thematisiert. Dies kommt in der Aussage

„Also Masse und Klasse widersprechen sich, und Qualität und Quantität“

klar zum Ausdruck. Die Befragten verweisen damit auf ein Spannungsfeld, in dem eine Steigerung der Produktionsmenge häufig als potenzieller Verlust an Qualität wahrgenommen wird.

Dieser Gegensatz wird jedoch nicht von allen Interviewpartner:innen als problematisch betrachtet. So wird argumentiert, dass eine schnelle Veröffentlichung auch bei begrenzter Qualität möglich sei, sofern eine nachgelagerte Qualitätsverbesserung vorgesehen ist:

„Es steht uns ja nichts im Weg, eine bestimmte Qualität schnell online zu bringen und nachzuarbeiten“.

Diese Aussage deutet auf eine pragmatische Perspektive hin, in der Geschwindigkeit als prioritäres Ziel gesetzt wird, ohne die Qualität vollständig aus dem Blick zu verlieren.

Darüber hinaus wird eine differenzierte Sichtweise deutlich, die Genauigkeit und Geschwindigkeit nicht pauschal gegeneinanderstellt, sondern abhängig von einzelnen Prozessschritten bewertet. Eine Person beschreibt:

„...ich kann Ihnen einzelne Teilbereiche von Workflows benennen, in denen ich Möglichkeiten sehe, die Geschwindigkeit zu steigern. Und ich kann Ihnen auch andere Bereiche nennen, wo ich es für wichtig halte, dass die Genauigkeit ... extrem hochgehalten werden sollte und auch andere, wo ich denke, die könnte man ein bisschen absenken“. Diese Aussage macht deutlich, dass unterschiedliche Anforderungen an Genauigkeit und Geschwindigkeit innerhalb eines Workflows koexistieren können.

Zusammenfassend wird deutlich, dass Genauigkeit und Geschwindigkeit nicht als starre Gegensätze verstanden werden, sondern je nach Perspektive, Zielsetzung und Prozessschritt unterschiedlich gewichtet werden.

4. Fazit aus den Fokusgruppen-Interviews

Die Interviews zeigen, dass sowohl vielfältige Ideen als auch umfangreiches fachliches Know-how für den Einsatz technischer und automatisierter Verfahren vorhanden sind. Ebenso wird eine grundsätzliche Offenheit, Neugier und Bereitschaft gegenüber dem Einsatz neuer Technologien deutlich. Die Befragten verstehen Automatisierung nicht als Risiko, sondern als sinnvolle Weiterentwicklung bestehender Arbeitsprozesse.

Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass es bislang an klaren Bewertungsmaßstäben und einem geeigneten Umsetzungsumfeld fehlt. Insbesondere fehlen verbindliche Kriterien, anhand derer entschieden werden kann, welche Automatisierungsansätze priorisiert und in welchem Umfang umgesetzt werden sollen. Dadurch bleiben viele Ideen auf konzeptioneller Ebene stehen.

Insgesamt verdeutlichen die Interviews, dass die zentrale Herausforderung weniger in der technischen Machbarkeit liegt, sondern vor allem in der Gestaltung geeigneter organisatorischer Rahmenbedingungen. Erst durch klare Zuständigkeiten, strukturierte Entscheidungsprozesse und passende Ressourcen kann das vorhandene Potenzial für Automatisierungsprozesse nachhaltig genutzt werden.

5. Zentrale Outcomes

Aus unserer Sicht lassen sich die Erkenntnisse aus den Interviews vier Handlungsfeldern zuordnen:

- **Flexibilisierung der Prozesse:** In den letzten Jahren hat sich die Bandbreite unterschiedlichen Digitalisierungsprozesse und die damit verbundenen Anforderungen stark vergrößert. Das betrifft die Anforderungen und Wünsche an Automatisierung genauso wie die weitere Flexibilisierung der existierenden Workflows und der Prozessschritte oder die unterschiedlichen Formen der Präsentation und Vorhaltung der Digitalisate.
- **Austausch zwischen den Digitalisierenden:** Schon während der Interviews wurde innerhalb der Kleingruppen der Mehrwert dieses einstündigen Austausches klar benannt. Dies hat die Auswertung noch einmal bestätigt. Austauschformate zu entwickeln, um Verständnis, Kompetenzen und Ideen gerade auch zwischen Personen aus Projekten mit sehr unterschiedlichen Anforderungen aufzubauen, ist ein wichtiges Handlungsfeld.
- **Aufbau einer Spielwiese:** Für die kontinuierliche und risikolose Testung von Automatisierungsverfahren an Ausschnitten von echten Bestandsdaten bedarf es an Raum und Ressourcen. Es wurde deutlich, dass dringend ein institutionalisierter, mit klaren und transparenten Bedingungen verknüpfter Raum zum Ausprobieren geschaffen werden sollte, indem z. B. klare Zielparameter definiert sind (z. B. Qualität, Kosten, Effizienzgewinn).
- **Klärung der Entscheidungsprozesse:** Die AG-Workflow besitzt einen wichtigen Stellenwert in der Organisation der Digitalisierungsprozesse. Durch die wachsende Heterogenität der Anforderungen und die Vielfalt der aktuellen Digitalisierungsprojekte ist allerdings vielen Beteiligten nicht klar, wer innerhalb der Organisation für die Entwicklung und Durchsetzung institutionsweiter Zielprioritäten in Bezug auf die Digitalisierung zuständig ist.

In den folgenden Abschnitten werden wir auf die einzelnen Handlungsfelder eingehen und auf der Basis einer Recherche zu Best-Practice-Lösungen Empfehlungen aussprechen.

5.1 Flexibilisierung der Prozesse

Die Interviews zeigen auf, dass prinzipiell ein hohes Maß an Automatisierung und flexibler Workflowgestaltung gewünscht wird. Unabhängig vom notwendigen Verständigungsprozess innerhalb der SBB über die Grenzen der Flexibilität im Vergleich zur Standardisierung auf der einen Seite und der Positionierung in dem Spannungsfeld zwischen Quantität und Qualität auf der anderen Seite haben wir alle Anforderungen einmal gegen das Leistungsspektrum von Kitodo abgeglichen, um zu prüfen, ob diese Software zur Unterstützung von Digitalisierungsworkflows grundsätzlich in der Lage wäre, alle Anforderungen zu erfüllen.

Diese Frage kann insbesondere mit Blick auf den Workflow-Editor der Software uneingeschränkt mit „Ja“ beantwortet werden.

WORKFLOWEDITOR

Kitodo.Production verfügt über einen grafischen Workflow-Editor, mit dem jeder Prozessschritt schematisch angelegt und konfiguriert werden kann. Die Schritte können mit Pfeilen zu einem Workflow verbunden werden, wobei auch Verzweigungen, Weichen und Schleifen möglich sind. Außerdem können für jeden Workflow-Schritt Bedingungen definiert werden, die erfüllt sein müssen, damit er ausgeführt wird (z. B. könnte so eine Texterkennung nur bei Vorgängen durchgeführt werden, deren Schrifttyp "Antiqua" ist).

Jedem Workflow-Schritt können interne Funktionen zugewiesen werden. Das kann der Aufruf eines Skripts sein, die Gewährung des Zugriffs auf das Vorgangsverzeichnis mit Scans und Volltexten, die Aktivierung des Meta- und Strukturdateneditors oder auch die vollständige Automatisierung des Schritts. Verzweigungen und Schleifen können auch dazu verwendet werden, Teile des Workflows zu parallelisieren. Der Workflow wird im BPMN-Standard beschrieben und nutzt den quelloffenen Editor bpmn-js.

Abb. 1: Beschreibungstext der Workflow-Editors auf der Website <https://www.kitodo.org>²

Der Workflow-Editor von Kitodo erlaubt die Gestaltung eines beinahe beliebigen Prozesses. Und die Software erlaubt weiterhin in jeden Prozessschritt die Integration von externen Komponenten über Schnittstellen. Das bedeutet, dass jeder Prozessschritt z. B. automatisiert werden kann, indem über die Schnittstelle des Workflow-Schrittes ein externes Skript zur Ausführung automatischer Prozesse integriert werden kann.

Um das Potenzial an Automatisierung der Software aufzuzeigen, wurde eine Recherche zum Produkteinsatz im Markt vollzogen. Als eindruckliches Beispiel mag hier die Installation des Bundesarchivs der Schweiz dienen, die zahlreiche Schritte automatisiert haben und somit auf über 4 Mio. digitalisierte Seiten pro Jahr kommen³.

Einschränkend sei darauf hingewiesen, dass dieses Beispiel nur als Anschauung dafür dient, welche Schritte im Prozess sich exemplarisch digitalisieren lassen. Das Bundesarchiv ist kein Beispiel, um die Vielfalt an möglichen Workflows zu demonstrieren, weil die ihre Prozesse auf einen stark standardisierten Workflow reduziert haben, um den Grad an Automatisierung möglichst hoch zu halten. Ebenso sei darauf hingewiesen, dass das Bundesarchiv die Version Kitodo 3 um einige umfangreiche Erweiterungen ergänzt hat, um dieses Maß an Automatisierung zu erreichen. Trotzdem demonstriert diese Installation aus unserer Sicht den aktuellen Benchmark des Möglichen in Puncto Automatisierung:

² <https://www.kitodo.org/software/kitodoproduction/features>

³ <https://www.b-i-t-online.de/heft/2020-02-fachbeitrag-finck.pdf>

Abb. 2: Schematischer Workflow des Digitalisierungsprozesses am Bundesarchiv

Die Abbildung 2 zeigt den gesamten Workflow des System, der vor allem im Scanprozess über sehr viele unterschiedliche, alternative Prozessschritte verfügt. Die Abbildung 3 zeigt den Teilausschnitt des Prozesses, der die verschiedenen Formen der Automatisierung enthält.

Abb. 3: Ausschnitt des Workflows mit hoch automatisierten Workflow-Schritten

Hier wurden u.a. folgende Automatisierungen vorgenommen:

- Die Strukturtrennbilddatenerkennung (Schritt „Strukturierung“) erfolgt vollautomatisch anhand zuvor bei der Aushebung des Materials erstellter Trennblätter mit entsprechenden Bar- bzw. QR-Codes.
- Die automatische Bildbearbeitung (Schritt „Automatische Bildbearbeitung“) umfasst ein ganzes Bündel von automatischen Schritten. Diese reichen von automatischen Kontrollen der Scanqualität über die automatische Generierung Derivaten und PREMIS-Dateien bis hin zu inhaltlichen Schritten

wie Volltexterkennung. Wobei der bisherigen Schwerpunkt des Prozesses eindeutig auf der Strukturerkennung liegt.

- Beim Prozessschritt „SIP erstellen“ erfolgt die automatische Generierung des „Submission Information Package“. Das ist das Ausgabeformat der Prozesses.
- In den Schritten „SIP senden“ und „Auftrag abschließen“ werden dann die Daten automatisch über eine REST-API ausgeliefert und danach findet im System eine automatische Bereinigung der Vorgangsdaten in Kitodo statt.

Trotz all der erfolgreichen Automatisierungsschritte bleiben auch im Bundesarchiv die Schritte, die weiterhin vollständig manuell ausgeführt werden müssen, die die entweder den Flaschenhals im Prozess darstellen oder mit entsprechend personellen Ressourcen ausgestattet werden müssen. Das trifft im besonderen Maße auf den vorbereitenden Prozessschritt bei der Aushebung des Materials zu.

Aber auch im Bereich der automatischen Inhaltsbearbeitung, die beim Bundesarchiv mit im Vordergrund steht, existieren bei Kitodo schon zahlreiche Lösungen. So gibt es zahlreiche Institutionen, die – teilweise unsystematisch – den Einsatz von LLMs (Large-Language-Modells) erproben. Und sich auch darüber in der Community austauschen. Als Beispiel mag hier der Beitrag über die Erfahrungswerte zur KI-basierten OCR-Korrektur mit Kitodo der Firma CCS dienen⁴.

Insgesamt existiert in der Community viel KnowHow zum Thema OCR, HTR oder OMR, auf das zurückgegriffen werden kann. Als Beispiel mag hier das Implementierungsprojekt der SLUB Dresden, UB Braunschweig und UB Mannheim dienen, die OCR-D exemplarisch an Kitodo angebunden haben⁵.

5.2 Austausch zwischen den Digitalisierenden

Bei der Frage des Austausches zwischen den Digitalisierenden haben wir eine Recherche nach Best-Practice-Ansätzen vollzogen und dabei sowohl nach synchronen als auch asynchronen Ideen Ausschau gehalten. Im Folgenden wollen wir je einen synchronen und einen asynchronen Ansatz vorstellen, der aus unserer Sicht sehr gelungen ist und sich auch hinsichtlich der Übertragung auf die SBB anbietet:

Praxistreffen der Digitalisierenden (synchron)

Als gelungenes Beispiel für einen praxisnahen Erfahrungsaustausch kann das Praxistreffen der Kitodo-Community angesehen werden. Die Ziele diese Praxistreffens formuliert die Community wie folgt:

*„Die Praxistreffen des Kitodo e.V. bieten eine offene Plattform für den fachlichen Austausch rund um die Digitalisierung von Kulturgut mit Kitodo. Nutzer*innen, Entwickler*innen und Interessierte diskutieren hier praxisnahe Themen, teilen Erfahrungen aus der Anwendung der Kitodo-Software und*

⁴ https://www.kitodo.org/fileadmin/groups/kitodo/Dokumente/Praxistreffen_2024_OCR-Korrektur-mit-LLMs_v1.pdf

⁵ <https://www.tu-braunschweig.de/ub/wir-ueber-uns/projektuebersicht/ocr-d>

erarbeiten gemeinsam Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen. Die Treffen fördern Vernetzung, Wissensaustausch und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Community.“⁶

Auf diesen Praxistreffen kommen Kitodo-Nutzende aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Projektsettings in der Austausch. Und zwar auf der ganz konkreten Arbeitsebene im Systemumgang. Dieses Modell ließe sich im Rahmen eines "Praxistreffens der Digitalisierenden" auf die SBB übertragen:

- Ein solches Treffen könnten einmal pro Jahr als Veranstaltung innerhalb der SBB stattfinden.
- Das Treffen könnte von ein bis zwei Keynotes von spannenden Praxisbeispielen von außerhalb der SBB eröffnet werden
- Im Rahmen von Kurzvorträgen (z.B. Lightning-Talks) könnten die Beteiligten aus laufenden Digitalisierungsvorhaben berichten.
- Im Anschluss wird ausreichend Raum für Austausch und Vernetzung angeboten.

Als Zeitrahmen für ein solches Konzept würden sich ca. 4 Std. anbieten.

Fallbeispiele der Digitalisierung (asynchron)

Ein Beispiel für einen gelungenen asynchronen Austausch zwischen Nutzenden stellen die „Fallbeispiele der CommSy-Nutzung dar“, wobei CommSy eine webbasierte Kollaborationssoftware für Schulen und Hochschulen darstellt. Diese Fallbeispiele sind in einer ersten Version im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Universität Hamburg entstanden und im Anschluss weitergeführt worden. Es handelt sich um eine redaktionell aufgearbeitete Sammlung vorstrukturiertes Fallbeispiele, die als niedrighschwellige Publikation im Rahmen eines Fachbereichsberichts veröffentlicht wurden⁷.

Die Autor:innen schreiben zum Zweck der Publikation in einem Vorwort:

„Dieser Bericht enthält eine Evaluation zur Nutzung der Kooperationsplattform CommSy. Stellvertretend für die CommSy-BenutzerInnen erläutern die NutzerInnen von Projekträumen in einer Reihe von Erfahrungsberichten ihre CommSy-Nutzung und weisen auf Vorteile, aber auch auf Probleme des Einsatzes hin. Von den HerausgeberInnen wurde diese Sammlung von Fallbeispielen mit einer Einführung versehen, die einen Überblick über die unterschiedlichen Einsatzfelder und die verschiedenen Schwerpunkte der Nutzungsbeschreibungen gibt.“⁸

⁶ <https://www.kitodo.org/community/praxistreffen>

⁷ Matthias, F., Obendorf, H., & Pape, B. (2004). Fallbeispiele der CommSy-Nutzung-Eine Sammlung von Nutzungsberichten.

⁸ Ebda.

	VIRKON	Micropolis	Brante	Consulting Netzwerk	JUMIP	HR-Verband	Kundenprojekt-Portal	MOZ1	ecampus	WPS
Vorbereitung der Nutzung										
Anpassung des Projektraums	•	•	•					•	•	•
Verbindung zum Gemeinschaftsraum	•	•							•	
Einrichtung des Gemeinschaftsraums	•		•							•
Präparation des Projektraums	•							•		
Einführung in die CommSy-Nutzung										
Moderationshandbuch / Informationsmaterial		•								•
Erarbeitung von Nutzungskonventionen	•							•		
Berücksichtigung von Vorerfahrungen										•
Unterstützung des CommSy-Teams	•		•	•	•	•				
Präsentation des Systems	•	•	•					•	•	•
(Telefonische) Einführung mit Rückfrage		•							•	•
Kontinuierliche Unterstützung der CommSy-Nutzung										
Reflexion der Nutzung(sprobleme)	•									
Besprechung von Handhabungsproblemen	•							•	•	•
Betreuung über Telefon / Email	•	•		•				•		
Adaption der Konventionen	•	•								•
Explizite Angabe von AnsprechpartnerInnen	•	•		•				•	•	•
redaktionelle Überarbeitung	•							•	•	

Abb. 4: Tabellarische Einordnung der Fallbeispiele zu relevanten Themen-clustern.

Das Besondere ist, dass die Autor:innen der Fallbeispiele eingeladen wurden anhand einer vorgegebenen Struktur ihre Nutzungserfahrungen zu dokumentieren und zu reflektieren und dass diese Texte in einem redaktionellen Prozess hinsichtlich für die Lesenden relevanter Kriterien eingeordnet wurden (siehe Abb. 4).

Diese asynchrone Form der Nutzungsdokumentation verschriftlicht nicht nur konkrete Erfahrungen und Lösungsansätze. Durch die Dokumentation und Einordnung kann das Wissen um z.B. pragmatische Entscheidungen im Umgang mit dem System tradiert werden.

Wir schlagen deshalb vor, dass auch diese Form des asynchronen Austausches ausprobiert werden könnte, indem z. B.

- Die SBB alle zwei Jahre die „Fallbeispiele der Kitodo-Nutzung“ als hauseigene Publikationsreihe herausbringt,
- ca. 6 – 8 eigene Beiträge aus möglichst unterschiedlichen Erfahrungen im Umgang mit dem System aus dem Haus heraus geleistet werden. Dabei sollte es explizit das Ziel sein, nicht nur Erfolgsgeschichten auszuwählen, sondern bewusst auch Nutzungshemmnisse zu schildern und den Umgang damit,
- die hausinterne Sammlung der Fallbeispiele um 2-3 spannende Fallbeispiele von externen Autor:innen ergänzt werden, damit zum Einen die Sammlung um externe Perspektiven erweitert wird und zum Anderen die Beteiligten im Haus erkennen, dass in anderen Institutionen „auch nur mit Wasser gekocht“ wird,

- der Aufwand für die Autor:innen möglichst niedrigschwellig gestaltet wird, indem die Beiträge nicht länger als 2-3 Seiten sind und eine bereits vorgegebene Struktur umfassen,
- dies Struktur die Aspekte (1) Problem/Fragestellung, (2) Erfahrung in der Techniknutzung und (3) Reflektion des Lösungsansatzes inklusive einer Lessons Learned umfasst und
- die Beiträge durch ein Redaktionsteam betreut und inhaltlich eingeordnet werden.

5.3 Aufbau einer Spielwiese

Eine der wichtigsten Eigenschaften einer solchen Spielwiese für die kontinuierliche und risikolose Testung von Automatisierungsverfahren an Ausschnitten von echten Bestandsdaten ist die Agilität, mit der Experimente durchgeführt und auch wieder verworfen werden können. Nach der Recherche verschiedener Herangehensweisen würden wir den Ansatz „Fail fast, fail often“ empfehlen.

"Fail fast, fail often" ist eine Handlungsmaxime, bei der schnell gehandelt, aus Fehlern gelernt und der Prozess wiederholt wird, um schneller erfolgreich zu sein. Anstatt Perfektion anzustreben, ermutigt dieser Ansatz dazu, schnell zu experimentieren, Feedback einzuholen, sich anzupassen und aus Rückschlägen zu lernen. Es ist eine iterative Methode, die besonders in schnell entwickelnden Geschäftsfeldern und im Ingenieurwesen populär ist.⁹

Aus unserer Sicht lässt sich dieser Ansatz ideal auf die aktuell sehr schnell wechselnden Erkenntnisse im Bereich Automatisierung – vor allem in dem Gebiet der KI-gestützten Methoden – anwenden. Eine solche Spielwiese könnte den organisatorischen Rahmen für diese Handlungsmaxime bilden. Dafür braucht es klare Rahmenbedingungen für diese Vorgehensweise hinsichtlich

- Budgets (Zeit, Geld, weitere Ressourcen – z.B. Scanner, Server,...)
- Startbedingungen (wann darf was warum ausprobiert werden)
- Verstetigung (wie werden Erfolge verstetigt?)

Diese Rahmenbedingungen könnten durch ein Gremium wie ein Digitalisierungsboard (vgl. Abschnitt 5.4) sichergestellt werden, indem das Gremium

- ein vorgegebenes Budget pro Jahr an Experimente vergeben kann,
- Anträge sammelt, bewertet und priorisiert,
- die Experimente begleitet,
- den Erfolg überprüft und
- im Erfolgsfall die Verstetigung unterstützt.

⁹ Biemann, T., & Weckmüller, H. (2020). Fail fast, fail often—den richtigen Umgang mit Fehlern und Misserfolgen lernen. Befunde zur Freiwilligenarbeit und was New Work daraus lernen kann, 42.

5.4 Klärung der Entscheidungsprozesse

Mit dem Problem, wie Entscheidungsprozesse für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten organisatorisch abgebildet werden können, steht die SBB nicht alleine dar. Deshalb existieren auch eine Reihe von Ideen, wie diese Anforderung organisatorisch umgesetzt werden kann. Auf der Basis der Recherche unterschiedlicher Ansätze möchte wir hier vor allem das Konzept des Digitalisierungsboards vorstellen:

„Ein Digitalisierungsboard, dem Führungskräfte angehören, gleicht regelmäßig geschäftliche Ziele mit den technologischen Möglichkeiten ab. Geprüft werden die möglichen Auswirkungen auf das Geschäftsmodell, die Prozesseffizienz sowie Führung und Zusammenarbeit.“ Ausgehend von den Zielen der Organisation untersucht das Board, wie Trends wie Reels, NFT's oder Machine Learning zur Verbesserung des Outputs eingesetzt werden können.¹⁰

Mit dieser Definition eines Digitalisierungsboards beschreiben Hilb et al. (2018) im Grunde genau die Anforderungen, denen sich auch die SBB stellen muss. Wie kann transparent die Nutzung einer Spielwiese für neue Automatisierungsmethoden, der kollegiale Austausch und die Verteilung knapper Ressourcen organisiert werden. Die Einrichtung eines solchen Digitalisierungsboards auf Ebene der Führungskräfte aus den verschiedenen Abteilungen unterhalb der Top-Managements könnte einer solchen Herausforderung begegnen, indem es folgende Aufgaben adressiert bzw. Eigenschaften aufweist:

- Es priorisiert die Ressourcen für Digitalisierungsprojekte nach transparenten gemeinsam entwickelten Kriterien und Leitlinien.
- Es verfügt über ein Ressourcen (Personal/Zeit/Scanner/...) für prototypische Umsetzungsprojekte (Spielwiese).
- Es prüft den Erfolg anhand transparenter Kriterien (Effizienzsteigerung, Durchsatzsteigerung, Qualitätsverbesserung).
- Es verfügt über Ressourcen zur nachhaltigen Implementierung erfolgreicher Prototypen.
- Es organisiert den kollegialen Austausch (Fallbeispiele, Tagung, etc.).
- Es definiert Standardworkflows und bewertet Abweichungen.

6. Fazit

Die Fokusgruppeninterviews und deren Auswertung haben gezeigt, dass es mit der (1) Flexibilisierung der Prozesse, dem (2) Austausch zwischen den Digitalisierenden, dem (3) Aufbau einer Spielwiese und der (4) Klärung der Entscheidungsprozesse verschiedene Felder mit Handlungsbedarf gibt, um die Digitalisierungsprozesse in der SBB für die Zukunft gestärkt aufzustellen. Dies hat insbesondere Bedeutung im Hinblick auf die Anforderungen an die Metadaten und die Darstellungsqualität der Objekte im

¹⁰ Hilb, Michael, et al. Governance of digitalization: The role of boards of directors and top management teams in digital value creation. Haupt Verlag, 2018.

Zusammenspiel mit externen Systemen. So stellt z. B. der DataSpace¹¹ aus dem Projekt NFDI4Memory und die dahinter stehenden Task Area Data Services mit ihren fünf Zielen (1) Gewährleistung der FAIR-Prinzipien, (2) Interoperabilität und Nachhaltigkeit, (3) Etablierung und Entwicklung innovativer Methoden, (4) Datenvernetzung und -anreicherung und (5) Nachnutzbarkeit klare Anforderungen an die Digitalisierungsprojekte der SBB, die im Rahmen der identifizierten Handlungsfelder adressiert werden.

Wir würden empfehlen in einem ersten Schritt sich prototypisch den Themen des kollegialen Austausches und der Spielwiese zu widmen. Sowohl mit dem Konzept der Praxistreffen, als auch mit den Fallbeispielen der Kitodo-Nutzung stehen zwei Ideen für den kollegialen Austausch zur Verfügung, die sich relativ leicht umsetzen lassen und durch den daraus entstehenden Diskurs die Handlungsfelder der Prozessentwicklung (Flexibilisierung) und Institutionalisierung (Digitalisierungsboard) vorantreiben.

Die Spielwiese könnte prototypisch für ein bis zwei Vorhaben umgesetzt und in der Umsetzungsphase hinsichtlich der zu etablierenden organisatorischen Rahmenbedingungen aufgebaut werden. Dies wäre ein wichtiger Beitrag für die Etablierung und Entwicklung innovativer Methoden im Sinne des NFDI4Memory-Projekts. Und zwar sowohl auf konkreter, technischer Ebene mit den ein bis zwei Vorhaben, als auch auf methodisch, organisatorischer Ebene mit der Etablierung der Konzepts Spielwiese.

¹¹ <https://4memory.de/ueber-4memory/task-areas/data-services/>